

ПРОМЫШЛЕННАЯ И ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОВЕРКИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984900>

Эгамбердиев М.С.

профессор кафедры

“Гидрология и экология”

Аннотация.

Путем снижения содержания в смеси известняка и значительного увеличения выхода клинкера достигается экономия топлива. Кроме того, как известно, каждый процент уменьшенного количества CO_2 снижает удельный расход топлива на 75 - 105 кДж/кг клинкера (или 1...1,5%) в соответственно повышает производительность печи при постоянной тепловой мощности. В опытах питание печи было увеличено до 10 т/ч клинкера вместо 8 т/ч, производительность вращающейся печи возросла соответственно на 39 и 40%. Ежечасные определения свободной извести и сернистого ангидрида с целью контроля процесса обжига свидетельствовали о полном усвоении извести и разложении небольшого количества сульфата кальция.

Annotation.

By reducing the limestone content in the mixture and significantly increasing the yield of clinker, fuel savings are achieved. In addition, as is known, each percentage of the reduced amount of CO_2 reduces the specific fuel consumption by 75 - 105 kJ / kg of clinker (or 1 ... 1,5%) and, accordingly, increases the productivity of the furnace at a constant thermal power. In the experiments, the kiln feed was increased to 10 t/h of clinker instead of 8 t/h, the productivity of the rotary kiln increased by 39 and 40%, respectively. Hourly determinations of free lime and sulfur dioxide to control the firing process indicated complete assimilation of lime and decomposition of a small amount of calcium sulfate.

Ключевые слова.

САС клинкера, сульфатсодержащий клинкер, микроструктуры, фосфогипсодержащие, процесс клинкерообразования, белого портландцемента, фосфогипс, белый портландцемент.

Производственные опыты проводили на Ангренском цементном заводе, где в настоящее время выпускается белый портландцемент. Для испытания использовали фосфогипс с Алмалыкского и Воскресенского химзаводов,

каолинитовую глину и известняк, предназначенные для получения белого портландцемента [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Получение нового сульфатсодержащего клинкера в присутствии большого количества плавня (30% CaSO_4 , и более) в промышленных условиях ранее не проводилось. По лабораторным данным, температура обжига САС клинкера была невысокой (1200...1300°C) по сравнению с температурой при производстве портландцементного ниже на 200...250°C содержание известняка уменьшалось в 1,6...2 раза, следовательно, производительность печи повышалась.

При температуре в зоне спекания выше 1350°C в печи заметно менялся фазовый состав сульфатсодержащей шихты: появлялась жидкая фаза, которая мгновенно вызвала образование сваров и колец. Этот недостаток очень легко устранялся путем снижения температуры обжига. Процесс формирования таких клинкеров осуществлялся и завершался в значительной степени в стадии твердофазовых реакций.

В качестве топлива использовали мазут. Несмотря на значительное увеличение питания печи (на 25%), обжиг сырьевой смеси проходил нормально при полном связывании извести, образования колец и крупных клинкерных комьев не наблюдалось.

Для отбеливания клинкера применяли резкое водяное охлаждение, при этом гранулы клинкера не рассыпались несмотря на слабое его спекание. Пылевынос материала с отходящими из печи газами значительно уменьшался вследствие повышения прочности гранул сырьевой смеси за счет сильного снижения известнякового компонента и повышения глинистого (каолиновой глины и фосфогипса).

Результаты сравнительных опытов по измельчению клинкеров показали лучшую размалываемость САС клинкера, получаемого при 1250°C, по сравнению с белым портландцементом, что можно объяснить, в первую очередь, особенностями его микроструктуры (он представляет собой рыхлую, легко растирающуюся и плохо спекающуюся гранулу с большим количеством пор). Такое явление наблюдалось и ранее при получении портландцемента из серусодержащих сырьевых шихт (Ю. М. Бутт, В. В. Тимашев, М. М. Сычев).

При влажности 40, 43, 44, 45, 47, 50 и 52% растекаемость приготовленного шлама составила соответственно 50, 60, 66, 72, 76, 80 и 82 мм. Как видим, влажность шлама до 40% .

За период испытания удельный расход технологического топлива на обжиг был уменьшен на 30...35%, а производительность печи повысилась на 25...30%.

Сравнительный анализ сырьевых смесей белитовых и алитовых портландцементных клинкеров, состоящих из известняка, каолиновой глины и песка, и САС клинкеров с разным n_s , состоящих из известняка, каолиновой глины и фосфогипса, показал, что фосфогипсодержащие сырьевые смеси обладают рядом преимуществ перед портландцементными: при их производстве в 1,2...1,3 раза снижается расход топлива, в 1,1...1,22 раза сокращается сырьевой поток, в 1,2...1,4 раза интенсифицируется процесс клинкерообразования. Удельный расход сырьевой смеси, содержащей алмалыкский фосфогипс, в опытах менялся от 1,27 до 1,28 кг/кг клинкера, что обеспечивало повышение его выхода соответствен но на 12 и 13% по сравнению с выходом белого портландцемента. Таким образом, путем снижения содержания в смеси известняка и значительного увеличения выхода клинкера достигается экономия топлива. Кроме того, как известно, каждый процент уменьшенного количества CO_2 снижает удельный расход топлива на 75 - 105 кДж/кг клинкера (или 1...1,5%) в соответственно повышает производительность печи при постоянной тепловой мощности. В опытах питание печи было увеличено до 10 т/ч клинкера вместо 8 т/ч, производительность вращающейся печи возросла соответственно на 39 и 40%. Ежечасные определения свободной извести и сернистого ангидрида с целью контроля процесса обжига свидетельствовали о полном усвоении извести и разложении небольшого количества сульфата кальция.

Производство САС цементов можно осуществлять по мокрому и сухому способам. Мокрый способ производства более выгоден, так как позволяет быстрее и качественнее усреднять, корректировать и гомогенизировать состав влажного фосфогипсового шлама. При этом способе SO_2 с отходящими газами не выделяется, так как в более холодных зонах печи она взаимодействует с находящимися в пыли окислами кальция и других металлов и конденсируется в твердую фазу. Этому способствует мокрый фильтр в виде цепной завесы в печи, а также тесное перемешивание пыли и газа в запечных пылеулавливающих устройствах.

Многочисленные производственные опыты по выпуску САС цемента показали их хорошую технологичность. Шихты хорошо спекались, давали стойкую обмазку на футеровке.

При получении сульфоцемента из фосфогипса, алюмосиликатного материала вторым продуктом является SO_2 который можно переработать на серную кислоту. Проведенные материально-тепловые расчеты показали, что на воздушном дутье может быть получен газ с 9,3% SO_2 . После очистки от фтора известными способами его можно переработать на серную кислоту контактным методом [13, 48...50, 52, 75...90].

Полузаводские опыты проводили на установке Воскресенского филиала НИУИФ, состоящей из семиметровой вращающейся печи с внутренним диаметром 0,5 м. В качестве топлива использовали природный газ. В состав приготовленной шихты входили 81% апатитового фосфоангидрида и 19% семилукской каолиновой глины из расчета образования в клинкере минералов C_4A_3S , $\beta-C_2S$, C_4AF и несвязанного $CaSO_4$. Химический состав был следующим (%): SiO_2 -11,80, Al_2O_3 -4,82, Fe_2O_3 - 0,71, SO_3 -42,20, CaO -30,80, P_2O_5 -1,81 п. п. п.-4,20 проч. 3,66. Обжиг осуществляли при расходе природного газа $55 \text{ м}^3/\text{ч}$, количество шихты в разных опытах меняли от 145 до 250 кг/ч, температуру в зоне спекания печи варьировали от 1250 до 1350°C. Время пребывания в зоне спекания составляло 50 мин. Для создания слабоокислительной среды обжига концентрацию кислорода в отходящих газах поддерживали на уровне не более 0,5%. Охлаждение клинкера было воздушным.

В интервале 1250...1300° обжиг проходил без образования колец и сваров. С повышением температуры до 1350° материал расплавился и в 3м от головки печи образовалось кольцо, что нарушило нормальное проведение процесса. В клинкере, полученном из шихты с 3,5% кокса (зольность 10%), содержание SO_2 достигло 6,5% что почти в 2 раза меньше расчетного. В связи с этим была составлена вторая шихта с более низким содержанием кокса (3% веса шихты). Количество SO_2 в клинкере, полученном при 1250...1300°, было близко к расчетному. При 1356° степень разложения $CaSO_4$, вновь возросла и содержание SO_3 в клинкере оказалось меньше расчетного (5,5%). Следовательно, степень разложения $CaSO_4$, при одном и том же количестве восстановителя в шихте зависит и от температуры. До температуры 1280° часть $CaSO_4$ которая по расчету должна оставаться в не связанном виде, образовала $C_5S_2\bar{S}$. С увеличением температуры до 1300°C количество $C_5S_2\bar{S}$ уменьшилось до 5%, т. е. клинкер получился практически заданного минералогического состава. При 1350°C $C_5S_2\bar{S}$ отсутствовал, кроме того заметно снизилось содержание $C_4A_3\bar{S}$ (с 16...18 до 11,6%). В последнем опыте

при 1350°C концентрация SO₂ изменялась в пределах 5,4...6,0%, т. е. была близка к расчетной.

По разработанной технологической схеме фосфогипс без стадии отмывки от P₂O₅ предварительно прокаливается при 950...1000°C, что, по данным Гудович и Гуревич, обеспечивает полное обесфторивание. Отходящие фтористые газы поглощаются раствором известкового молока в абсорбере с плавающей насадкой. Дальнейшие стадии проводят аналогично известной схеме переработки фосфогипса на портландцемент и сернистый газ.

В полученных полупромышленных клинкерах содержится до 3...4% P₂O₅. Несмотря на это, по данным физико-химических анализов, нарушений минералообразовательных процессов не происходит, и цементы твердеют нормально. При ранее предложенной комплексной переработке фосфогипса на серную кислоту и портландцемент такое количество P₂O₅ приводило к нарушению процессов минералообразования: алит плохо кристаллизовался из клинкерного расплава, и полученный цемент плохо твердел. Отсутствие необходимости устранять вредное влияние P₂O₅ введением специальных добавок в шихту или отмывкой фосфогипса от нее - еще одно из преимуществ сульфатсодержащего цемента перед портландцементом.

Объемная насыпная масса САБ и САС клинкеров была равна 1200...1280 г/л. Установлено, что все цементы в воде твердеют быстро, набирая высокую прочность и, согласно техническим условиям, являются быстротвердеющими и быстросхватывающимися марки 400 и более. Начало схватывания конец - через 10...15 мин, через 20...26 мин. На сроки схватывания этих цементов существенно влияют различные добавки, например хлористый кальций, уксуснокислый натрий, борная кислота; винная и глутаровая кислоты, экстракт стараны» и техническая сахароза в количестве 0,05...1% удлиняют сроки схватывания цементного теста, но они удовлетворяют требованиям ГОСТа. Максимальная прочность на сжатие (65 МПа) и на изгиб (7...8 МПа) у 28-дневных образцов получена при комбинированном хранении. Цементы с большой удельной поверхностью характеризуются более короткими сроками схватывания (от 10 до 30 мин) и повышенной прочностью. Коэффициент белизны составляет 70...80%.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что прочностные показатели исследуемых клинкеров находятся в прямой зависимости от их минералогического состава. Так, пределы прочности как при изгибе, так и при сжатии образцов из цементов с более высоким содержанием C₄A₃S̄ и

соответственно CaSO_4 все сроки твердения имеют большую величину, чем пределы прочности образцов с низким содержанием $\text{C}_4\text{A}_3\bar{\text{S}}$.

Более высокая прочность (37...39 МПа) цементов на основе клинкеров, полученных из шихт с 3% кокса, объясняется большим количеством SO_3 , достаточным для образования $\text{C}_4\text{A}_3\bar{\text{S}}$, C_2S небольшого количества $\text{C}_5\text{S}_2\bar{\text{S}}$ несвязанного CaSO_4 .

Результаты промышленной проверки на Ангренском комбинате строительных материалов (АКСМ) показали высокую эффективность получения декоративного и обычного сульфоалюминатносиликатных фосфогипса. цементов низкотемпературного обжига на основе фосфогипса.

Разработан проект первого опытно-промышленного цеха по производству САБ цемента и серной кислоты при Алмалыкском химическом заводе.

При переработке фосфогипса на цемент на Ангренском, Ахалгаранском и Бекабадском цементных заводах народнохозяйственный эффект составит несколько миллионов рублей в год, при этом может быть переработано все количество фосфогипса, получаемого в виде отхода на Алмалыкском химзаводе. Оставшийся фосфогипс после полного удовлетворения потребностей в указанном направлении (отходы заводов в Чарджоу, Самарканде и строящегося в Коканде) целесообразно использовать для получения серной кислоты и цемента.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Атакузиев Т. А., Мирзаев Ф. М. Сульфоминеральные цементы на основе цемента фосфогипса. Ташкент, 1979.
2. Атакузиев Т. А. Исследования технологии получения сульфоминерального цемента низкотемпературного обжига на основе фосфогипса. Сборник научных трудов ТашПИ «Комплексные методы переработки фосфогипса», вып. 200. Ташкент, 1977.
3. Атакузиев Т. А., Мирходжаев М. М., Мирзаев Ф. М. В кн. Шестой Международный конгресс по химии цемента, т. 111. М., 1976.
4. Атакузиев Т. А., Таиров З. К., Талипов Н. Х., Мирзаев Ф. М. Синтез высокопрочного гидравлического вяжущего. ДАН УзССР, 1980, № 9.
5. Шарипов Т. Я., Мирходжаев М. М., Атакузиев Т. А., Мирзаев Ф. М., Щеткин Э. С. Промышленное получение опытной партии декоративного

сульфоалюминатно-силикатного цемента на основе фосфогипса. «Строительство и архитектура Узбекистана», 1974, № 1.

6. Мирходжаев М. М., Атакузиев Т. А., Мирзаев Ф. М. Получение опытной партии декоративного сульфоалюминатно-силикатного цемента применением в качестве компонента фосфогипса. Тезисы докл. IX Всесоюзн. научн.-техн. конф. «ТНВ и мин. удобрений», ч. 1. Пермь, 1974.

7. Атакузиев Т. А., Мирзаев Ф. М., Таиров З. К., Мирходжаев М. М., Шарипов Т. Я., Щеткин Э. С. Выпуск опытных партий сульфоалюминатно-силикатного цемента на Ангренском цементном заводе. «Строительство и архитектура Узбекистана», 1975, № 7.

8. Таиров З. К., Атакузиев Т. А., Мирзаев Ф. М. Опытной-промышленная переработка фосфогипса на сульфоминеральный цемент. Тезисы докл. XI Всесоюзн. научной межвузовской конф. «ТНВ и мин. удобрений», ч. 2. Новочеркасск, 1978.

9. Исамиддинова Л. Р., Таджиев Ф. Х., Атакузиев Т. А., Хасанов Р. С. Турбидиметрическое определение сульфатионов в сульфатсодержащих цементах. Рукопись деп. ВИНТИ, 1978, № 3433-78.

10. А. с. 392021 (СССР). «Бюллетень изобретений», 1973, № 32.